

УКРАЇНА

(19) **UA** (11) **100071** (13) **U**
(51) МПК
A01B 35/14 (2006.01)

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ
ВЛАСНОСТІ
УКРАЇНИ

(12) ОПИС ДО ПАТЕНТУ НА КОРИСНУ МОДЕЛЬ

<p>(21) Номер заявки: u 2014 13862</p> <p>(22) Дата подання заявки: 24.12.2014</p> <p>(24) Дата, з якої є чинними права на корисну модель: 10.07.2015</p> <p>(46) Публікація відомостей про видачу патенту: 10.07.2015, Бюл.№ 13</p>	<p>(72) Винахідник(и): Василенко Михайло Олександрович (UA), Буслаєв Дмитро Олександрович (UA), Калінін Олександр Євгенович (UA)</p> <p>(73) Власник(и): НАЦІОНАЛЬНИЙ НАУКОВИЙ ЦЕНТР "ІНСТИТУТ МЕХАНІЗАЦІЇ ТА ЕЛЕКТРИФІКАЦІЇ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА" НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ АГРАРНИХ НАУК УКРАЇНИ, вул. Вокзальна, 11, смт Глеваха, Васильківський р-н, Київська обл., 08631 (UA)</p>
--	---

(54) ЛАПА КУЛЬТИВАТОРА

(57) Реферат:

Лапа культиватора містить стояк, до нижнього кінця якого приварена основа, до якої гвинтами закріплена робоча частина, причому стояк виконаний криволінійним.

UA 100071 U

Фиг. 1

Корисна модель належить до сільськогосподарського машинобудування і може використовуватись при розробленні знарядь для обробітку ґрунту.

Відома лапа культиватора, яка містить стояк, до якого заклепками закріплена робоча частина (патент Російської Федерації на корисну модель № 2000117384, МПК А01В 49/00).

5 Недоліками цієї лапи є те що, вона непридатна для роботи на підвищених швидкостях через надмірне розкидання розпушеного ґрунту, а також вона не підлягає ремонту після зношення робочої частини.

10 Відома також лапа культиватора, яка містить вертикальний стояк, до нижнього кінця котрого приварена основа, до якої гвинтами закріплена робоча частина (патент заявка України № 201300513, А01В 49/02).

Ця лапа культиватора є найближчим аналогом і прийнята за прототип.

15 Використання в цій лапі основи, з якою гвинтами з'єднана плоска робоча частина обумовлює малу висоту робочої частини лапи, що виключає можливість розкидання розпушеного ґрунту лапою при роботі на підвищенні швидкостях, а з'єднання робочої частини лапи з основою гвинтами забезпечує ремонтпридатність лапи шляхом заміни робочої частини.

20 Однак і ця лапа має недоліки. Так вертикальне розміщення стояків при роботі лапи обумовлює пресування ґрунту стояком, що обумовлює підвищення енергоємності роботи лапи, а також відбувається накопичення на стояку коріння і кусків стебел рослин, що додатково підвищує енергоємність роботи лапи, а також викликає утворення в зоні проходження стояка борозни на поверхні розпушеного ґрунту, тобто знижується якість обробітку ґрунту.

Задачею корисної моделі є лапа культиватора, в якій шляхом зміни форми виконання стояка і його з'єднання з робочою частиною, знижується енергоємність роботи лапи і підвищується якість обробітку ґрунту.

25 Поставлена задача вирішується завдяки тому, що в лапі культиватора, яка містить стояк, до нижнього кінця якого приварена основа, до якої гвинтами закріплена робоча частина, відповідно до корисної моделі, стояк виконаний криволінійним, криволінійність стояка виконана у вигляді літери "с", а поверхні верхнього і нижнього кінців стояка, в робочому положенні, виконанні горизонтальними.

30 Завдяки такому виконанню стояка лапи, при її роботі ґрунт не пресується стояком, а ковзає по його похилій поверхні угору і зсипається з нього на поверхню поля. Крім того, коріння і куски стебел рослин не накопичуються на стояку, а також по його поверхні ковзають уверх і також падають на поверхню поля. В результаті цього знижується енергоємність роботи лапи і покращується якість обробітку ґрунту.

Приклад реалізації корисної моделі пояснюється кресленнями, де:

35 Фіг. 1 - лапа культиватора (вид збоку);

Фіг. 2 - лапа культиватора (вид зверху).

40 Лапа культиватора включає стояк 1, який виконаний криволінійним, причому його кривизна виконана у вигляді літери "с". До нижнього кінця стояка 1 приварена основа 2, виконана у вигляді трикутника із листової сталі. Робоча частина лапи виконана у вигляді двох пластин 3 і 4 з різальними кромками 5 і 6, розміщеними так, що різальні кромки утворюють між собою гострий кут. Пластини 3 і 4 зварені між собою через несучий елемент 7, виконаний також із листової сталі і має форму трикутника, рівного трикутнику основи. В основі 2 і несучому елементі 7 біля вершин трикутників виконано по три отвори 8, розміщені ідентично в основі 2 і елементі 7, причому в елементі 7 отвори 8 нарізні, а робоча частина лапи закріплена до основи 2 трьома гвинтами 9, котрі вільно проходять через отвори в основі 2 і загвинчуються в нарізні отвори в несучому елементі 7.

45 При роботі лапи її робоча частина рухається на заданій глибині (від 40 до 80 мм) в ґрунті і її леза 5 і 6 перерізають бур'яни, а ґрунт та коріння і стебла рослин взаємодіють зі стояком 1 і піднімаються по його похилій площині вгору і поступово зсипаються на поверхню ґрунту.

50

ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ

1. Лапа культиватора, яка містить стояк, до нижнього кінця якого приварена основа, до якої гвинтами закріплена робоча частина, яка **відрізняється** тим, що стояк виконаний криволінійним.

2. Лапа за п. 1, яка **відрізняється** тим, що криволінійність стояка виконана у вигляді літери "с".

3. Лапа за п. 1, яка **відрізняється** тим, що поверхні верхнього і нижнього кінців стояка, в робочому положенні, виконанні горизонтальними.

Фиг. 1

Fig. 2

Комп'ютерна верстка О. Рябко

Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна

ДП "Український інститут інтелектуальної власності", вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601